

Система уроков и уроков математики в начальных классах

Panayeva Sevara

Urganch davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi,
211-"rus" guruh talabasi

Annotatsiya: Boshlang'ich sinflarda matematika darsi, uning xususiyatlari, darsni tshkil qilish tizimi, darsga qo'yilgan talablar to'g'risidagi bilimlarni mustahkamlash.

Kalit so'zlar: Dars, dars tizimi, dars mazmuni, dars tarkibi, dars tiplari, matematika darslari xususiyatlari, matematika darsi turlari: murakkab dars, yangi materialni o'rganish darsi, mustahkamlash darsi, umumlashtiruvchi dars, nazorat qilish darslari.

Аннотация: Закрепление знаний об уроке математики в начальных классах, его особенностях, системе организации урока, требованиях к проведению урока.

Ключевые слова: Урок, система урока, содержание урока, содержание урока, виды урока, особенности урока математики, виды урока математики: комплексный урок, урок для изучения нового материала, урок-закрепление, урок-обобщающий, контрольный урок.

Abstract: Strengthening knowledge about the mathematics lesson in primary grades, its features, lesson organization system, requirements for the lesson.

Key words: Lesson, lesson system, lesson content, lesson content, lesson

учебного материала. Следовательно, она также зависит от наглядных пособий, тщательного подбора активных методов обучения, активности учащихся, уровня мастерства учащихся класса. Еще одним требованием к современным занятиям математикой является развитие самостоятельного мышления и творческой активности учащихся. У школьника формируются такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, вывод. Система уроков математики в младших классах - на каждом уроке учащиеся работают с несколькими понятиями. Каждую из них можно освоить на разных этапах данного урока. Понимание каждого понятия осуществляется путем повторения, припоминания другого понятия, и это понятие служит для объяснения следующих понятий.

Самым большим требованием в структуре системы урока является учет воспитательной цели урока, учет методических и общепедагогических аспектов принципов обучения. Грамотно продуманная система занятий по теме зависит от правильного распределения учебного времени по темам. Она должна быть направлена на формирование у учащихся самостоятельности, рассматривая конкретные примеры, делая из них конкретные выводы и делая из них общие выводы. После того, как эти знания сформированы и закреплены в системе урока, следует решать примеры и задачи. После этого необходимо отработать навыки с помощью упражнений, а также обеспечить постоянную интеграцию и обобщение полученных знаний. При определении содержания темы программы, распределении материала темы на классные часы, то есть получении знаний, рассматриваются следующие основные этапы.

1. Подготовка нового материала к обучению.
2. Восприятие нового учебного материала и создание новых знаний.
3. Закрепление знаний и формирование навыков с помощью различных упражнений.
4. Повторение, обобщение и систематизация знаний.
5. Проверка знаний и умений.

В заключение можно сказать, что одним из важных требований современности является активизация познания и творческой деятельности учащихся. Каждый урок должен быть сосредоточен на мышлении и творчестве.

Использованная литература:

1. Джумаев М.Е. Практикум по методике обучения математике в начальных классах. (для О О'У) Ташкент. "Учитель" 2004г.
2. Джумаев М.Е. Методика организации лабораторных занятий по математике в начальных классах. Ташкент. «Поколение нового века» 2006. 20 б/т.
3. Таджиева З.Г., Абдуллаева Б.С., Джумаев М.Е., Сидельникова Р.И., Садыкова А.В. Методика обучения математике.-Т. "Турон-Икбал" 2011. 336с.